

AKTINOMITSETLARNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Toirova Intizor Tolibjon qizi

Andijon Davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biotexnologiya yo‘nalishi 101- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579815>

Annotatsiya. Aktinomitsetlar bu farmasevtikaning kelajakdagi dolzarb bo‘lgan muammolarga yechimdir. Aktinomitsetlar - mikroorganizmlarning biologik xarakterli guruhi bo‘lib, antibiotiklar, fermentlar va boshqa biofaol moddalar ishlab chiqarishdagi ahamiyati bilan ajralib turadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi aktinomitsetlarning morfologik, fiziologik va biokimyoviy xususiyatlarini o‘rganish shuningdek, ularning antibiotik faolligini aniqlash orqali yangi biotexnologik qo‘llash usullarini ishlab chiqishdir.

Kalit so‘zlar: aktinomitsetlar, farmasevtika sanoati, antibiotiklar, ikkilamchi metabolitlar, azot fiksatsiya, gram-musbat bakteriyalar.

Аннотация. Роль актиномицетов в фармацевтике и их решение актуальных проблем будущего. Актиномицеты - биологически характерная группа микроорганизмов, выделяющаяся своей значимостью в производстве антибиотиков, ферментов и других биоактивных веществ. Цель данного исследования - изучить морфологические, физиологические и биологические свойства актиномицетов, а также определить их антибиотическую активность для разработки новых биотехнологических методов применения.

Ключевые слова: актиномицеты, фармацевтическая промышленность, антибиотики, вторичные метаболиты, фиксация азота, грамположительные бактерии.

Annotation. The role of actinomycetes in the pharmaceutical industry and their solution to future pressing issues. Actinomycetes are a biologically characteristic group of microorganisms distinguished by their significance in producing antibiotics, enzymes and other bioactive substances. The aim of this research is to study the morphological, physiological and biochemical properties of actinomycetes, as well as to identify their antibiotic activity, thereby developing new biotechnological applications.

Keywords: actinomycetes, pharmaceutical industry, antibiotics, secondary metabolites, nitrogen fixation, gram-positive bacteria.

KIRISH

So‘nggi yillarda antibiotiklarga chidamli bakteriyalarning ko‘payishi global sog‘liqni saqlash tizimiga jiddiy tahdid solmoqda. Ushbu muammoni hal etish uchun yangi, samarali va noyob tuzilishga ega antimikrob birikmalarni izlash zarurati ortib bormoqda. Aktinomitsetlar ayniqsa, *Streptomyces* tabiatda keng tarqalgan bo‘lib, ularning 70% dan ortiq tabiiy antibiotiklar (masalan, streptomitsin, tetratsiklin) ishlab chiqarish xususiyati inson salomatligi uchun muhimdir. 1kg streptomitsin ishlab chiqarish narxi sintetik antibiotiklarga nisbatan 1,5 barobar qimmat. Biroq, metabolitik muhandislik orqali *Streptomyces* shtammlarining hosildorligi 50% ga oshirilgan. Sintetik antibiotiklarga nisbatan aktinomitset antibiotiklari biologik parchalanish darajasi yuqori (90% gacha) bu ularni suv tizimlarida to‘planish xavfini kamaytiradi. *Streptomyces*dan olingan vankomitsin *Staphylococcus aureus* kabi yuqori xavfli infeksiyalarni davolashda "oxirgi chora" sifatida qo‘llaniladi. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (SST) ma‘lumotiga ko‘ra, 2030 yilga kelib antibiotik qarshilik yiliga 10 million inson hayotiga xavf solishi mumkin. Aktinomitsetlar yangi molekulalarni kashf qilish orqali bu muammoni bartaraf etadi. Antibiotiklarni klinik sinovlardan o‘tkazish jarayoni 10-15 yilni va 1 milliard AQSH dollaridan ortiq mablag‘ni talab qiladi. Biroq, FDA tomonidan 2022 yilda joriy etilgan " Tez yo‘l" (Fast truck) dasturi yangi antibiotiklarni tezroq tasdiqlash imkonini berdi.

ASOSIY QISM

"Aktinomitsset" nomi yunoncha "aktis" (nur) va "mikes" (zamburugʻ) soʻzlaridan kelib chiqqan boʻlib, bu ularning zamburugʻga oʻxshash filamentli (ipga oʻxshash) oʻsish shaklini aks ettiradi. Aktinomitssetlar Actinobacteria tipiga mansub asosan gram-musbat bakteriyalar guruhidir. Aktinomitssetlarga chin aktinomitssetlar, mikobakteriyalar, streptomitssetlar va boshqalar kiradi. Ularning 700 ga yaqin turi bor. Aktinomitssetlar tuproq, suv havzalari, havo va oʻsimlik qoldiqlarida uchraydi. Asosan tuproq mikrobiomasining asosiy komponenti hisoblanadi. Baʼzilari odam va hayvonlarda (aktinomikoz, sil, difteriya) shuningdek, oʻsimliklarda parazitlik qiladi. Tuproqda ularning soni $10^4 - 10^8$ hujjra ni tashkil etadi. Tuproqdagi organik moddalarni parchalash, azot aylanishi va mineral almashinuvida muhim roʻl oʻynaydi. Shuningdek, ular dengiz sedimentlari, oʻsimlik ildizlari va hatto ekstremal sharoitlarda (masalan, shoʻr suvlar) ham uchraydi. Ular tibbiyot, oziq-ovqat sanoati va qishloq xoʻjaligida qoʻllaniladigan ikkilamchi metabolitlar ishlab chiqaradi. Mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqarilgan 23 000 ga yaqin ikkilamchi metabolitlarning 45% aktinomitssetlar hisobiga toʻgʻri keladi.

XULOSA

Aktinomitssetlar ayniqsa Streptomyces, Nocardiosis, Brevibacterium, Micromonospora kabi avlodlar ular ajratilgan muhitga qarab, antibakterial va antifungal faolliklarini sezilarli darajada namoyon etadi. Bu mikroorganizmlar tomonidan ishlab chiqarilgan ikkilamchi metabolitlar, ular keng tarqalgan antibiotiklar, antibiofilm va antioxidant faolliklariga ega boʻlishi sababli, zamonaviy dori ishlab chiqarish sohasida katta eʼtibor qozonmoqda. Aktinomitssetlar bioremediasiya (atrof-muhitni tozalash) jarayonlarida ham samarali qoʻllanilmoqda, chunki ular toksik moddalarning parchalanishini tezlashtiradi. Aktinomitssetlar oʻsimliklar va tuproqdan ajratilgan yangi mikroorganizmlar sifatida, ekologik va tibbiy sohalarda katta imkoniyatlarni ega. Tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, oddiy koʻzga koʻrinmas bu mikroorganizmlar kelajak farmatsiyasi va biotibbiyotining kalitidir. Aktinomitssetlar - bu yer yuzining yashirin xazinasidir, ularni toʻgʻri tanlash va baholash esa insoniyat kelajagining sogʻlom poʻydevoridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akramova.M.Sh va Toʻxtayeva.D.B (2023). Aktinomitssetlar ekologik diversiteti va biotexnologik imkoniyatlari.
2. Kariyeva.N.N va Ibragimova.Z.R (2022). Aktinomitssetlar: morfologiyasi, fiziologiyasi va sanoatdagi ahamiyati. "Ilm va taraqqiyot" jurnali, 4 (2), 45-59.
3. Abdullayeva.D.R (2023). Aktinomitssetlar antibiotik ishlab chiqarishdagi roʻli. Oʻzbekiston Biotexnologiya jurnali, 2 (1), 30-38.
4. Karimov.S.H va Tursunova.N.U (2021). Aktinobakteriyalarning ekologik muhitdagi ahamiyati va bioremediasiya potentsiali. Ekologiya va Biosfera, 5(3), 17-25.
5. Genilloud.O. (2017). Aktinomitssetlar: hali ham yangi antibiotiklar manbai. Tabiiy mahsulotlar sharhlari, 34 (10), 1203-1232.
6. Katz, L, & Baltz, R. H. (2016). Natural products discovery: past, present and future. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 43 (2 - 3), 155-176.